

MAQOM SAN'ATINING TARIXI, RIVOJLANISH DAVRI VA HOZIRGI KUNDA MAQOM SAN'ATI SOHASIDA AMALHA OSHIRILAYOTGAN ISLOHOTLAR

O'ralov Davlatnazar Baxrom o'g'li,

Guliston davlat unversetiti

San'atshunoslik fakulteti 1 bosqich talabasi

Azamkulov Gayrat Otakuziyev

Guliston davlat unversetiti, San'atshunoslik fakulteti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15849076>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 28-iyun 2025 yil

Ma'qullandi: 30-iyun 2025 yil

Nashr qilindi: 9-iyul 2025 yil

KEY WORDS

Maqom, Shashmaqom, Yunus Rajabiy, Safouddin Urmaviy, Kasbiy musiqa, Uspenskiy, Maqom tizmi va rivojlanishi, Maqom san'atining zamonaviy rivoji, Maqom ilmiy taqqiqiy va ta'limiy ishlar, Xalqaro maqom san'ati anjumani.

ABSTRACT

Ushbu maqolada O'zbek maqom san'atining tarixi hamda rivojlanish davri, davrlar mobaynida yashab san'at sohasida ijod qilgan insonlar va ular tomonidan yozib qoldirilgan asarlar va qo'shiqlar. Hozirgi kunda maqom san'ati sohasida amalga oshirilayotgan islohatlar to'g'risida so'z boradi.

Eng avvalo maqom nima ekanligini bilib olsak. Maqom so'zi arabchadan "o'rin", "joy", "tovush" degan ma'nolarni bildiradi. Ko'plik shakli esa Maqomot tushunchasi bilan yuritiladi. Maqom ma'lum lad asosiga to'g'ri keladigan va muayyan pardadan boshlanadigan kuy va ashulalar majmuasidir. Maqom bizga azal azaldan meros bo'lib kelmoqda. Maqom san'ati o'zining ko'p asrlik tarixiga ega bo'lib, avloddan avlodga "ustoz-shogird" an'anasi oraqali meros bo'lib o'tib kelayotgan kasbiy musiqaning namunasidir. Maqom san'atining rivojida kasbiy musiqa tizmi ham muhim. Kasbiy musiqaning shakllanishida "saroy madaniyati" muhim o'rin tutgan bo'lib, xalq orasidan yetishib chiqqan iste'dodli musiqachilar xon saroylarida musiqachi bo'lib xizmat qilganlar. Shu davrdan boshlab kasbiy musiqa rivojlangan.

Maqom san'ati bilan asosan kasbiy musiqachilar maxsus shug'ullanganlar. Maqomlar kasbiy musiqaning eng salmoqli va murakkab qismini tashkil etadi. Maqomlar shakl tuzilishi jihatidan juda salobatli san'at namunasidir. Shu bois o'tmishda yashab ijod etgan ko'pgina mutafakkir olimlar Abu Nasr Farobiy, Abu Ali ibn Sino, Sayfiddin Urmaviy, Qutbiddin Sheroziy, Abduraxmon Jomiy va boshqalar maqomlarga doir ilmiy risolalar yozganlar. Shu tariqa maqom ijrochiligi, ijodkorligi va maqom nazariyasi fani rivojlanib keldi.. O'zbekistonda maqom 3 turga bo'lib o'rganiladi. Bular:

1. Olti maqom (Shashmaqom yoki Buxoro maqomlari)

2. Xorazm maqomlari

3. Farg'ona-Toshkent maqom yo'llari

Maqom tizmi va rivojlanishiga to'xtaladigan bo'lsak, maqomlar soni va tizimi yaqin va O'rta Sharq mumtoz musiqasida XIII asrgacha aniq belgilanmagan edi. Safiuddin al-Urmaviy

maqomlarning ilmiy tasnifini ishlab chiqib, "O'n ikki maqom tizimi"ni yaratdi. Bu tizim XVII asrgacha qo'llanib kelingan bo'lib, uning asosida turli mintaqalarda milliy va mahalliy maqom turlari va uslublari shakllangan. Bugungi kunda o'zbek va tojiklar "maqom", turkman va uyg'urlar "muqom", eronliklar va ozarbayjonlar "dastgoh", turklar "makam", arab xalqlari "maqam" deb ataydi.

Maqom san'ati sharqda ham rivoj topa boshladi. Sharq xalqlarining maqom san'ati va ijro uslublari asrlar davomida xalqchil, milliy mahalliy an'analar ta'sirida boyib borgan. O'zbek mumtoz musiqasida Buxoro Shashmaqomi, Xorazm maqomlari, Farg'ona-Toshkent maqom yo'llari, surnay, dutor maqom yo'llari shakllanib, bugungi kungacha yetib kelgan. Maqom cholg'u va ashula yo'llari milliy musiqa merosining salmoqli qismini tashkil etib, bastakorlar ijodiyoti uchun ilhom manbai bo'lib xizmat qilgan. Maqom san'atining zamonaviy rivoji XX asrga to'g'ri keldi. XX asr boshlaridan o'zbek bastakorlari maqom uslublardan samarali foydalanib, milliy ohang va ladlarni zamonaviy musiqiy janrlarda namoyon etishgan.

Hoji Abdulaziz, Sodirxon hofiz, Yu. Rajabiy, F. Sodiqov kabi ijodkorlarning kuy va ashulalari, shuningdek, V. Uspenskiyning "Farhod va Shirin", R. Glier va T. Sodiqovning "Layli va Majnun" musiqali dramasi, M. Ashrafiyning "Dilorom" operasi kabi asarlar maqom asosida yaratilgan. Maqom san'ati badiiy-estetik jihatdan tiklanib, zamonaviy musiqa jarayonida muhim ahamiyat kasb etib kelmoqda. Maqom san'atini yanada rivojlantirish maqsadida ko'plab simpoziumlar va tadbirlar o'tkazildi. Jumladan maqom san'ati masalalariga bag'ishlangan ko'plab ilmiy-ijodiy anjumanlar va simpoziumlar, Samarqandda (1978, 1983, 1987, 2001), Berlinda (1988), Finlyandiya (1996) va Istanbulda (1999) xalqaro musiqashunoslik simpoziumlari o'tkazilgan. Maqom san'ati bo'yicha ilmiy nazariy va amaliy bilimlar mamlakatning boshlang'ich, o'rta maxsus va oliy ta'lim muassasalarida o'qitilib, malakali mutaxassislar tayyorlanmoqda. 1987-yildan boshlab, UNESCO qoshidagi An'anaviy musiqa xalqaro uyushmasining "Maqam" ilmiy guruhi faoliyat ko'rsatmoqda. Undan tashqari O'zbekistonda bo'lib o'tgan maqom anjumani yurtimizda san'atga e'tibor qanday ekanligini ko'rsatib berdi. Xalqaro maqom san'ati anjumani O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 17-noyabrdagi PQ-3391-son qarori asosida har yili ikki marotaba o'tkaziladi. Bu anjuman maqom san'ati, uning tarixiy va zamonaviy shakllarini muhokama qilish, xalqaro miqyosda ilmiy almashinuvlarni amalga oshirish hamda maqom san'ati bo'yicha yirik tadqiqotlar olib borish uchun muhim mexanizm hisoblanadi.

Birinchi Xalqaro maqom san'ati anjumani 2018-yil 6-10-sentyabrda Qashqadaryo viloyatining Shahrisabz shahrida yuqori badiiy saviyada o'tkazildi. Ushbu anjumanda 73 mamlakatdan 300 nafarga yaqin taniqli musiqashunos olimlar, mutaxassislar va ijrochilar ishtirok etdilar. Ikkinchi Xalqaro maqom san'ati anjumani 2024-yilning 27-30-iyun kunlari Jizzax viloyatining Zomin tumanida YUNESKO va AYSESKO tashkilotlari shafeligi ostida o'tkazildi. Ushbu anjumanda 80 dan ortiq davlatlardan 400 nafardan ko'proq ishtirokchi qatnashdi.

Anjumanlar davomida maqom san'ati ijro uslublari, o'quv metodikalari va maqom musiqasining xalqaro miqyosda rivojlanish istiqbollari muhokama qilinadi. Maqom anjumanida, shuningdek, xalqaro tanlov ham o'tkaziladi, unda ishtirokchilar maqom san'ati ijro etish bo'yicha o'z mahoratlarini namoyish etadilar.

Bu shundan dalolat beradiki, maqom san'ati yurtimizda jadal rivojlanmoqda. Zomin shahrida bo'lib o'tgan maqom anjumani bunga yaqoll misol bo'ladi. Zerokim, Prezidentimiz aytganidek hech qanday soha sport va san'at kabi yurti tanitmaydi. Shu tufayli har bir inson san'at bilan maqom bilan hamnafas bo'lib yashashi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1 I. Rajabov. Maqomlar masalasiga doir (1963)

2. O. Ibrohimov. Maqom va makon (1996)
3. O'zbekiston milliy ensklopediyasi (2000-2005)
4. Bahadirov, N., Karimov, D., & Shukurjonova, X. (2024). KOMPOZITOR REFAT IBADLAYEV. Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies, 1(6), 72-79.
5. Dilshod, K. (2023). O'ZBEK KINOFILMLARIDA MILLIY MUSIQALARDAN FOYDALANISH HOLATI: MUAMMO VA YECHIMLAR. In Integration Conference on Integration of Pragmalinguistics, Functional Translation Studies and Language Teaching Processes (p. 46).
6. Karimov, D. (2023). Muvaffaqiyat Yo'Lim: Unda Topganlarim Va Yo'Qotganlarim. In International Conference on Multidimensional Research and Innovative Technological Analyses (pp. 6-8).
7. Бахадир, Н. Ш., Каримов, Д., & Шукуржонова, Х. (2024). АРТУРО ТОСКАНИНИ. Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies, 1(6), 65-71.
8. KARIMOV, D. IT PLATFORMALARNING TADBIRKORLIK RIVOJIGA TA'SIRI. FILOLOGIYA VA PEDAGOGIKA.
9. Bebetova, M., & Karimov, D. (2024). DUTORCHI SOZANDALAR IJODIGA BIR NAZAR. Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies, 1(17), 28-30.
10. Djurayev, M., & Husenov, J. (2022). STUDIES IN GEOGRAPHY, CONFLICTS AND SOLUTIONS IN APPLIED GEOGRAPHY. Journal of Geography and Natural Resources, 2(01), 2428.
11. Djurayev, M., Husenov, J., & Qurbonova, C. (2024). GEOGRAFIYA DARSLARIDA ZAMONAVIY O'YIN TEXNOLOGIYALAR. Журнал академических исследований нового Узбекистана, 1(5), 67-70.
12. Egamberdiyevich, D. M., & Jahongir Qo'shmurod o'g, H. (2025). TURIZM SOHASIDA GAT TEXNOLOGIYASINING O 'RNI. YANGI O 'ZBEKISTON, YANGI TADQIQOTLAR JURNALI, 2(1), 256-257.